

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SÃO PAULO - CAMPUS PIRACICABA

Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica

VINÍCIUS GABRIEL NUNES ARAUJO

Recuperadores de calor:

Estudo da redução de custo ao utilizar recuperadores de calor em caldeiras aquatubulares de queima de bagaço de cana-de-açúcar

Piracicaba
2023

Vinícius Gabriel Nunes Araújo

Recuperadores de calor:
Estudo da redução de custo ao utilizar recuperadores de calor em caldeiras aquatubulares de queima de bagaço de cana-de-açúcar

Monografia apresentada ao Instituto Federal de São Paulo – *campus* Piracicaba, como parte das exigências do Trabalho de Conclusão de Curso, para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Marcelo Cunha Silva

Piracicaba
2023

Ficha catalográfica
IFSP Campus Piracicaba
Biblioteca

A659r Araújo, Vinícius Gabriel Nunes
Recuperadores de calor: estudo da redução de custo ao utilizar recuperadores de calor em caldeiras aquatubulares de queima de bagaço de cana-de-açúcar. / Vinícius Gabriel Nunes Araújo. Piracicaba: [s.n.], 2023.
63f.: il.

Orientador: Marcelo Cunha da Silva.
Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Piracicaba. Bacharelado em Engenharia Mecânica, 2023.

1. Sucroalcooleiro. 2. Recuperadores de calor. 3. Eficiência energética. 4. Bagaço de cana-de-açúcar. 5. Sustentabilidade ambiental. I. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo Campus Piracicaba. Bacharelado em Engenharia Mecânica. II. Título.

CDD 620.1

Elaborada por: Danielle dos Navegantes Sarmiento CRB 8/8669

Vinicius Gabriel Nunes Araújo

Recuperadores de calor:
Estudo da redução de custo ao utilizar recuperadores de calor em caldeiras aquatubulares de queima de bagaço de cana-de-açúcar

Monografia apresentada ao Instituto Federal de São Paulo – *campus* Piracicaba, como parte das exigências do Trabalho de Conclusão de Curso, para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Piracicaba, 27 de novembro de 2023

Banca Examinadora:

Prof. Marcelo Cunha da Silva (Presidente)
IFSP – Campus de Piracicaba

Prof. Davi Munhoz Benati (Membro)
IFSP – Campus de Piracicaba

Prof. Marcos César Ruy (Membro)
Escola de Engenharia de Piracicaba

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais e familiares, cujo investimento e dedicação foram fundamentais para esta conquista.

AGRADECIMENTOS

A empresa DanPower Caldeiras e Equipamentos, e ao gerente de engenharia de aplicação Guilherme Antoneli pelo auxílio e fornecimento de dados, conhecimentos e orientações fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa que possibilitou a realização deste trabalho.

EPÍGRAFE

” A termodinâmica é a poesia da física, a música da ciência e a filosofia da engenharia.”

Autor desconhecido

RESUMO

A modernização do setor sucroalcooleiro no Brasil, impulsionada pelo Proálcool, promoveu a eletrificação das usinas e a revalorização do bagaço de cana-de-açúcar, anteriormente tido como resíduo. Com a substituição das moendas movidas a vapor por energia elétrica, o bagaço assumiu status de produto valioso, gerando a necessidade de otimização em sua utilização. A instalação de recuperadores de calor em caldeiras, dispositivos que aproveitam a energia térmica dos gases de escape da combustão, surge como alternativa eficaz para aumentar a eficiência e economizar combustível. Este trabalho tem como objetivo analisar a economia de combustível ao implementar tais recuperadores. Além disso, busca determinar o tempo necessário para recuperar o capital investido nesses dispositivos. Para alcançar tais resultados, será utilizado um projeto real de caldeira fornecido pela empresa DanPower. A análise térmica será conduzida por meio do *software* PPSD, visando determinar o consumo de combustível para três cenários distintos: sem recuperadores, com pré-aquecedor de ar, e com pré-aquecedor de ar e economizador em conjunto. Esse estudo busca, de maneira ampla, contextualizar a relevância do setor sucroalcooleiro e, de forma específica, pretende contribuir para a compreensão da eficácia dos recuperadores de calor em caldeiras aquatubulares. A metodologia adotada abrange um estudo bibliográfico para a compreensão dos principais conceitos, incluindo a busca em revistas especializadas, livros e fontes online. A pesquisa incluirá também um estudo de caso, envolvendo análise de dados, comparação antes e depois da implementação dos recuperadores e avaliação de resultados por meio de gráficos e tabelas. Os resultados esperados visam analisar a eficiência energética e financeira do setor ao implementar recuperadores, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e econômica. Este estudo não apenas se insere na realidade do setor sucroalcooleiro, mas busca fornecer insights valiosos para futuras implementações de recuperadores de calor em contextos similares.

Palavras-Chave: Sucroalcooleiro; Recuperadores de calor; Eficiência energética; Bagaço de cana-de-açúcar; Sustentabilidade ambiental.

ABSTRACT

The modernization of the sugarcane-alcohol sector in Brazil, driven by the Proálcool program, led to the electrification of mills and the revaluation of sugarcane bagasse, previously considered waste. With the replacement of steam-powered mills by electric energy, bagasse gained the status of a valuable product, prompting the need for optimization in its utilization. The installation of heat exchangers in boilers, devices that harness the thermal energy from combustion exhaust gases, emerges as an effective alternative to increase efficiency and save fuel. This study aims to analyze fuel savings when implementing such heat exchangers. Additionally, it seeks to determine the time required to recover the capital invested in these devices. To achieve these results, a real boiler project provided by DanPower will be used. Thermal analysis will be conducted through the PPSD software, aiming to determine fuel consumption for three different scenarios: without heat exchangers, with an air preheater, and with an air preheater and economizer combined. This research broadly aims to contextualize the significance of the sugarcane-alcohol sector and specifically aims to contribute to understanding the effectiveness of heat exchangers in watertube boilers. The adopted methodology encompasses a literature review to comprehend key concepts, including searches in specialized journals, books, and online sources. The study will also include a case study, involving data analysis, a comparison before and after the implementation of heat exchangers, and result evaluation through graphs and tables. The expected outcomes aim to analyze the energy and financial efficiency of the sector when implementing heat exchangers, contributing to environmental and economic sustainability. This study not only aligns with the reality of the sugarcane-alcohol sector but also seeks to provide valuable insights for future implementations of heat exchangers in similar contexts.

Keywords: Sugarcane-alcohol sector; Heat exchangers; Energy efficiency; Sugarcane bagasse; Environmental sustainability.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Caldeira Fogotubular.....	18
Figura 2: Economizador	22
Figura 3: Pré-Aquecedor de Ar a Gás	23
Figura 4: Caldeira Aquatubular.....	26
Figura 5: Caldeira e seus componentes.....	33
Figura 6: Caldeira sem recuperadores (cenário um).....	34
Figura 7: Cálculo térmico ar e gás sem recuperadores de calor	35
Figura 8: Cálculo térmico água e vapor sem recuperadores de calor	36
Figura 9: Caldeira com um recuperador (cenário dois).....	39
Figura 10: Cálculo térmico ar e gás com pré-aquecedor de ar.....	40
Figura 11: Cálculo térmico água e vapor com pré-aquecedor de ar.....	41
Figura 12: Caldeira com dois recuperadores (cenário três).....	44
Figura 13 Cálculo térmico ar e gás com pré-aquecedor de ar e economizador.....	45
Figura 14 Cálculo térmico água e vapor com pré-aquecedor de ar.....	46
Figura 15:Relação entre perda energética para os gases de escape e eficiência da caldeira.....	56
Figura 16: Gráfico de consumo de combustível acumulado.....	57
Figura 17: Tempo em dias para reaver o capital investido.....	58
Figura 18: Consumo em cada cenário.....	60

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Comparativo entre PCI e PCS.....	29
Tabela 2: Características do combustível.	32
Tabela 3: Dados básicos equipamento escolhido.	33
Tabela 4: Resultados obtidos cenário um.	37
Tabela 5: Resultados obtidos cenário dois.....	42
Tabela 6: Resultados obtidos cenário três.	47
Tabela 7: Materiais economizadores.....	49
Tabela 8: Materiais pré-aquecedores de ar.....	50
Tabela 9: Gasto estimado com combustível por hora.	50
Tabela 10: Vazões de ar e gás para cada cenário.	51
Tabela 11: Dados para dimensionamento dos ventiladores e exaustores.	51
Tabela 12: Vazão volumétrica ventiladores e exaustores.	58
Tabela 13: Pressão de seleção ventiladores e exaustores.	59
Tabela 14: Potência acionamento ventiladores e exaustores.	59

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ÚNICA – União da Indústria de Cana-de-Açúcar;

PIB – Produto interno bruto;

Proálcool – Programa Nacional do Álcool;

NR13 – Norma Regulamentadora 13;

ASME – *The American Society of Mechanical Engineers*;

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

NBR 5410 – Norma Brasileira 5410;

PCI – Poder calorífico inferior;

PCS – Poder calorífico superior;

PPSD - *Power Plant Simulator & Designer*

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	15
2. REFERÊNCIAL TEÓRICO	17
2.1. CALDEIRAS	17
2.1.1. Principais componentes	19
2.1.1.1. Fornalha	19
2.1.1.2. Alimentadores de Combustível	19
2.1.1.3. Grelha	20
2.1.1.4. Tambor de Vapor e Água	20
2.1.1.5. Superaquecedor	21
2.1.1.6. Economizador	21
2.1.1.7. Pré-Aquecedor de Ar	22
2.1.1.8. Equipamentos para limpeza de gases	23
2.1.1.9 Chaminé	25
2.1.2. Descrição Funcionamento	25
2.1.3. Setor Sucroalcooleiro	26
2.1.3.1. Cana-de-Açúcar	27
2.1.3.2. Pró-álcool	27
2.1.3.3. Bagaço de Cana-de-Açúcar	29
2.1.3.4. Cogeração em Usinas Sucroalcooleiras	30
3. MÉTODO E METODOLOGIA	31
3.1 MÉTODO	31
3.2 METODOLOGIA	31
4. PESQUISA	32
4.1 EQUIPAMENTO UTILIZADO	32
4.2 CENÁRIO UM: CALDEIRA SEM RECUPERADORES DE CALOR	34
4.2 CENÁRIO DOIS: CALDEIRA COM PRÉ-AQUECEDOR DE AR	39
4.3 CENÁRIO TRÊS: CALDEIRA COM PRÉ AQUECEDOR E ECONOMIZADOR	44

4.3 CUSTO ESTIMADO RECUPERADORES DE CALOR E COMBUSTÍVEL	49
4.3.1 Custo estimado economizadores	49
4.3.2 Custo estimado pré-aquecedores de ar	49
4.3.3 Custo estimado consumo de combustível	50
4.4 EXAUSTORES E VENTILADORES	51
5. ANÁLISE DOS RESULTADOS	56
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	61
REFERÊNCIAS	62

1. INTRODUÇÃO

O setor sucroalcooleiro no Brasil é um importante segmento da economia do país. Segundo dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), o setor emprega cerca de 1,2 milhão de pessoas diretamente e representa cerca de 2% do PIB brasileiro. Além disso, é um importante produtor de energia renovável, com o etanol representando cerca de 40% da matriz energética do país. O setor sucroalcooleiro ganhou destaque na década de 1970 com a criação do Programa Nacional do Álcool (Proálcool). O Proálcool foi criado pelo governo brasileiro como resposta à crise do petróleo, que aumentou os preços dos combustíveis fósseis no mundo inteiro e prejudicou a economia brasileira. O programa tinha como objetivo incentivar a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, reduzir a dependência do país em relação aos combustíveis fósseis e estimular o desenvolvimento tecnológico do setor sucroalcooleiro, sendo um sucesso tornando o Brasil o maior produtor de etanol do mundo. O programa incentivou a modernização do setor sucroalcooleiro, com a criação de novas tecnologias para a produção de etanol e a utilização do bagaço, um dos subprodutos da cana-de-açúcar para a produção de energia elétrica, no qual é utilizada para manter a usina em si funcionando além de fornecer energia elétrica para a rede do país.

Com o aumento da produção de etanol, e conseqüentemente o aumento da produção de bagaço conjuntamente com a eletrificação das usinas, onde moendas antes movidas a vapor começaram a utilizar energia elétrica, houve uma valorização do bagaço, que antes era considerado um resíduo, se tornou um produto, criando uma necessidade de melhor aproveitamento do mesmo, modernizando as caldeiras que as queimavam, afim de aumentar a eficiência e economizar combustível, para isto uma alternativa foi a implementação de recuperadores de calor nas caldeiras que são equipamento que permitem o aproveitamento da energia térmica dos gases de escape da combustão, pré-aquecendo a água e o ar que será introduzido na caldeira (SILVA, 2017).

Este trabalho visa realizar uma análise comparativa entre a economia de combustível, os impactos ambientais e os aspectos financeiros associados à utilização de recuperadores de calor em projetos de caldeiras aquatubulares. A princípio será realizado uma pesquisa acerca do funcionamento e principais componentes de caldeiras aquatubulares, e um breve histórico do Proálcool, em seguida será realizado

um estudo de caso baseado em cálculos térmicos fornecidos pela empresa DanPower Caldeiras e Equipamentos, realizando uma análise comparativa entre a economia de combustível, os impactos ambientais e os aspectos financeiros associados à utilização de recuperadores de calor em projetos de caldeiras aquatubulares que utilizam bagaço de cana-de-açúcar como combustível.

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1. CALDEIRAS

A Norma Regulamentadora 13 (NR13, 1978) define caldeiras como equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, projetados conforme códigos pertinentes, sendo complementado por Pêra (1966), que afirma, que caldeiras são trocadores de calor complexos constituídos por múltiplos equipamentos integrados, afim de obter a máxima eficiência térmica, que a partir de uma fonte de energia térmica (combustível), ar e um fluido vaporizante, produz vapor. De acordo com Moreira (2011) as caldeiras podem ser classificadas de acordo com as classes de pressão, o grau de automatização, os tipos de energia empregada e o tipo de troca térmica, sendo usualmente utilizado a forma de troca térmica para identificá-las, sendo elas: Fogotubulares e Aquatubulares.

Caldeiras Fogotubulares ou Caldeiras Tubos de Fogo, de acordo com Pêra (1966) geram vapor através dos gases de combustão que atravessam toda caldeira pelo interior do feixe de tubos em direção a chaminé, onde são dispersos por tiragem natural, assim durante este processo cedendo calor a água contida no corpo que envolve todos os tubos gerando vapor saturado de baixa pressão, como exposto pela Figura 1. Podendo ainda ser instalados recuperadores de calor, entre a saída da caldeira no último passe e a chaminé. Conforme Baggio (2018) esse tipo de projeto é caracterizado frequentemente pelo número de passes, referindo-se ao número de vezes que o gás de combustão flui ao longo do comprimento do vaso de pressão como demonstrado na Figura 1.

Figura 1: Caldeira Fogotubular.
 Fonte: Autor (2023)

De construção simples, Trevelim (2020) descreve que as caldeiras fogotubulares são constituídas por um vaso de pressão cilíndrico horizontal, com dois tampos planos chamados de espelhos, onde segundo Führ (2016) está afixado o feixe de tubos pelo método de solda ou mandrila. Com poucos instrumentos e possuindo uma operação simples, é um equipamento de baixo custo de aquisição. O que pode ocorrer de sua operação ser negligenciada, fazendo com que este tipo de caldeira lidere as estatísticas de acidentes no mundo, geralmente explosões causadas pelo superaquecimento das partes de pressão por baixo nível de água.

Conforme Trevelim (2020), devido a desvantagem das caldeiras fogotubulares, de possuir baixa superfície de contato para troca térmica ainda que aumentando o número de tubos, em conjunto com a necessidade de caldeiras com maior capacidade de geração de vapor e com níveis de pressão ainda mais elevados, corroborou para o surgimento das Caldeiras Aquatubulares ou Caldeiras Tubos de Água.

Caldeiras Aquatubulares trabalham de forma oposta as fogotubulares, ou seja, ao invés dos gases circularem pelos tubos, a água o faz. De acordo com Dias, Silva e Júnior (2020) desta forma a peças onde há maior pressão possuem o diâmetro reduzido, permitindo que se alcance níveis maiores de pressão no vapor, porém em contrapartida se faz necessário um maior controle sobre o processo, encarecendo a operação.

2.1.1. Principais componentes

De acordo com Pêra (1966), as caldeiras de grande porte, são construídas a partir da associação de diversos componentes, constituindo assim um equipamento complexo, agregando grelhas, alimentadores, tambores de vapor e água, trocadores de calor, recuperadores de calor e outros componentes de acordo com cada projeto.

2.1.1.1. Fornalha

A fornalha ou paredes de água, ainda de acordo com Pêra (1966) é a parte da caldeira aquatubular responsável por absorver inicialmente o calor radiante gerado pelo gás, produzindo a vaporização primária da água, aumentando assim eficiência da caldeira. Ademais o volume da fornalha é umas das variáveis responsáveis por garantir a velocidade do gás, que a depender da composição do gás, em altas velocidade pode causar abrasão nos trocadores de calor, reduzindo a vida útil dos mesmos.

2.1.1.2. Alimentadores de Combustível

O sistema de alimentação, é projetado para controlar a quantidade de vapor produzido através da variação da quantidade de combustível introduzido para queima sobre a grelha, além de garantir que não haverá entrada de *ar-falso* na caldeira, que pode acarretar a sobrecarga do ventilador exaustor. Comumente existem dois tipos de sistema, por queima em massa onde o combustível é diretamente despejado

dentro da fornalha, e por espargimento onde o combustível é empurrado através de um pulso de ar, que garante a difusão sobre toda grelha.

2.1.1.3. Grelha

A grelha é onde ocorre o início da queima, sendo alimentada pelo combustível sólido que é despejado, e ar que é inserido por baixo da grelha. O projeto da grelha é responsável por garantir uma queima uniforme, reduzindo o máximo a quantidade de não queimados. Usualmente as grelhas podem ser divididas em quatro tipos sendo eles:

- Grelha Fixa: Sendo de baixo custo de aquisição e operação este modelo, possui uma inclinação, onde o combustível é colocado sobre a mesma, enquanto o ar entra através de furos por baixo da grelha. O desnível desloca o combustível enquanto ocorre a queima, extraindo no final as cinzas.

- Grelha Móvel ou Oscilante: Consistindo em barrotes fundidos, apoiados sobre um eixo oscilante, o mesmo realiza um movimento de avanço e recuo periodicamente, fazendo com que o combustível seja tombado à medida que avança.

- Grelha *Pin Hole*: Semelhante a grelha fixa, porém está possui bocais aspersores de vapor de baixa pressão, que periodicamente são ativados e empurram as cinzas.

- Grelha Vibratória: Consistida de um painel de tubos refrigerados pela água da fornalha, que vibram periodicamente através de acionamento elétrico, distribuindo o combustível sobre a grelha e garantindo uma queima uniforme e a limpeza da grelha.

2.1.1.4. Tambor de Vapor e Água

Ainda segundo o autor, o tambor de vapor é a interface entre a água e o vapor, onde através de separadores tipo vórtex e chevrons, separa a água que através dos *downcomers* irá para a base da fornalha, e o vapor que chega no tambor através dos *risers*, que conectam a saída do teto da fornalha ao tambor, que segue em direção ao processo, ou para o superaquecedor, nos casos onde a caldeira é projetada para produção de vapor superaquecido. A depender do modelo de caldeira pode ocorrer de haver dois tambores, sendo um chamado de tambor de vapor e o segundo de tambor de água ou tambor de lama, que são conectados através de um feixe tubular.

A existência de dois tambores facilita o controle da qualidade do vapor, visto que todo resíduo não desejado irá se depositar no fundo do tambor inferior, além de contribuir para o controle do nível de água da caldeira, que é de suma importância para a segurança do equipamento uma vez que a falta de água na caldeira pode acarretar a queima de partes da caldeira.

O tambor é fabricado segundo código ASME, sendo as chapas ultrassonadas antes do início de fabricação, de forma a se detectar eventual dupla laminação. As soldas querem longitudinais querem radiais serão totalmente radiografadas segundo exigências do código ASME. Depois de executadas as soldas, o tambor sofrerão tratamento térmico para alívio de tensões.

2.1.1.5. Superaquecedor

O superaquecedor é um equipamento presente em caldeiras que tem como objetivo aumentar a temperatura do vapor produzido pela caldeira, o superaquecendo. Ele é composto por um conjunto de tubos onde o vapor é circulado e troca calor com os gases de combustão, que estão a uma temperatura mais elevada. A função do superaquecedor é garantir que o vapor produzido atinja uma temperatura adequada para o processo industrial ao qual será aplicado, aumentando a eficiência da caldeira e, conseqüentemente, a produtividade da planta. (BEGGS & BRILL, 1981)

2.1.1.6. Economizador

Segundo Chen *et al.* (2018), o economizador é composto por um conjunto de tubos instalados na passagem dos gases de combustão e um trocador de calor que transfere o calor dos gases para a água que circula nos tubos. A água pré-aquecida reduz a quantidade de energia necessária para aquecê-la até a temperatura de operação, o que resulta em uma economia significativa de combustível e redução nas emissões de gases poluentes.

A implementação do economizador em caldeiras aquatubulares pode ser feita de diversas formas, com diferentes configurações de tubos e trocadores de calor, dependendo das características da instalação e das necessidades específicas do processo (Cai *et al.*, 2020), como exemplificado pela Figura 2.

Figura 2: Economizador
Fonte: Autor (2023)

Entretanto, independentemente da configuração escolhida, o uso do economizador é uma estratégia eficaz para melhorar a eficiência energética e reduzir os custos operacionais de instalações industriais que utilizam caldeiras aquatubulares.

2.1.1.7. Pré-Aquecedor de Ar

De acordo com Chen *et al.* (2018) o pré-aquecedor de ar a gás é composto por um conjunto de tubos, onde o ar é circulado e troca calor com os gases quentes de combustão. O ar entra no pré-aquecedor em temperatura ambiente e sai pré-aquecido, em uma temperatura que pode variar de acordo com as especificações do processo a caldeira no qual será aplicado. A utilização do pré-aquecedor de ar a gás pode proporcionar diversos benefícios, principalmente a redução no consumo de combustível. Seu funcionamento é ilustrado na Figura 3.

Figura 3: Pré-Aquecedor de Ar a Gás
Fonte: Autor (2023)

2.1.1.8. Equipamentos para limpeza de gases

A limpeza dos gases em caldeiras e outros processos industriais é regulamentada por órgãos ambientais, que estabelecem limites máximos de emissão de poluentes e exigem a instalação e manutenção adequada de equipamentos de controle de emissão.

Um dos equipamentos mais comuns, o mult ciclone é um equipamento de baixo custo e de fácil manutenção, que utiliza a força centrífuga para separar as partículas sólidas dos gases de combustão. Ele é composto por vários ciclones em paralelo, que aumentam a eficiência da separação das partículas. Segundo Bárbara (2016), o mult ciclone pode alcançar uma eficiência de até 85% na remoção de partículas com diâmetro superior a 5 μm .

Outro dos equipamentos mais comuns utilizados é o precipitador eletrostático, que utiliza cargas elétricas para atrair partículas poluentes presentes nos gases de combustão. De acordo com Rezende (2008) ele é composto por uma série de placas carregadas eletricamente, através das quais os gases poluentes passam. Quando os poluentes entram em contato com as placas, que possuem cargas opostas às dos poluentes, ocorre a ionização das partículas e sua aderência às placas, que são posteriormente limpas por raspadores. A eficiência do precipitador eletrostático pode

variar de acordo com diversos fatores, como a carga eletrostática aplicada, a resistência elétrica dos gases e a velocidade de escoamento dos gases. Porém, em geral, é considerado um equipamento eficiente na remoção de partículas sólidas e gases ácidos, contribuindo para a redução das emissões de poluentes na atmosfera.

Outra opção é o filtro de mangas, no qual segundo Behnoud (2017) é composto por um conjunto de mangas de tecido filtrante, que são dispostas em uma estrutura tubular vertical. O funcionamento do filtro de mangas é baseado na passagem dos gases através das mangas, onde as partículas sólidas são filtradas e retidas no tecido, assim o gás limpo é então liberado para a atmosfera. Uma das principais vantagens do filtro de mangas é a sua alta eficiência de filtração, que pode chegar a até 99,9% de retenção de partículas. Além disso, ele é capaz de lidar com altas vazões de gases, tornando-o adequado para aplicações industriais de grande porte. No entanto, o filtro de mangas requer manutenção periódica, como a troca das mangas filtrantes, e pode apresentar limitações em relação à filtragem de gases com altas temperaturas ou teores de umidade.

De acordo com Braga (2012) o Lavador de gases possui como princípio de funcionamento a transferência de massa, onde o poluente presente no gás é transferido para uma solução líquida, que é chamada de líquido de lavagem. O gás entra no equipamento através de um duto, e passa por uma seção de lavagem onde é pulverizado com o líquido, nesta seção, a solução líquida entra em contato direto com o gás, e ocorre a transferência de massa, onde o poluente presente no gás é dissolvido. O líquido de lavagem utilizado no lavador de gases pode ser água, solução alcalina ou ácida, dependendo do tipo de poluente que se deseja remover. O líquido de lavagem contendo os poluentes dissolvidos é então separado do gás através de uma seção de separação, que pode ser um tanque ou um ciclone. O líquido de lavagem é recirculado no sistema, enquanto o gás limpo é liberado para a atmosfera. O Lavador de gases é uma alternativa eficiente na remoção de poluentes gasosos, porém é necessário um controle adequado do líquido de lavagem para evitar a formação de lodos e a contaminação do meio ambiente (BRAGA, 2012).

2.1.1.9 Chaminé

As normas técnicas e regulamentações estabelecem os requisitos para o projeto e instalação de chaminés em caldeiras, a fim de garantir a segurança das instalações e a preservação do meio ambiente. Segundo a ABNT NBR 5410 (2004), as chaminés devem ser construídas de materiais resistentes ao fogo e à corrosão, com diâmetro mínimo de acordo com a vazão dos gases de combustão e altura adequada para assegurar a dispersão dos poluentes na atmosfera.

2.1.2. Descrição Funcionamento

De acordo com Nogueira (2005), o processo de geração de vapor começa com a alimentação de água, que é bombeada para o tambor de vapor. A água, então, desce através dos downcomers até chegar aos coletores inferiores na base da fornalha, onde segue naturalmente para os tubos que constituem as paredes, devido a circulação natural, uma vez que conforme a água troca calor com o gás de combustão, aquece e vai se transformando em vapor, sua densidade reduz, assim naturalmente o vapor gerado segue novamente em direção ao tambor de vapor, onde pode ser superaquecido ou seguir para o processo, liberando espaço para a água fria que será evaporada em seguida. Esse processo é contínuo, mantendo a geração de vapor em um fluxo constante.

Concomitante à circulação de água, o combustível é injetado pelos alimentadores na grelha, onde o ar atmosférico é injetado por baixo através dos ventiladores, ocorrendo a combustão primária. O gás gerado aquece e evapora a água que segue pela fornalha até a saída, atravessando os recuperadores de calor, se a caldeira possuir, seguido dos equipamentos de limpeza de gases e coleta de cinzas. Por fim, o gás é liberado para a atmosfera através da chaminé (SILVA; SOUZA, 2016), como demonstrado pela Figura 4.

Figura 4: Caldeira Aquatubular
Fonte: Autor (2023)

2.1.3. Setor Sucroalcooleiro

O setor sucroalcooleiro no Brasil é parte indispensável da história do país, sendo responsável pela produção de açúcar e etanol, e por gerar empregos diretamente e indiretamente para o país. Segundo dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), a produção de açúcar na safra 2020/2021 foi de 38,3 milhões de toneladas, enquanto a produção de etanol foi de 30,4 bilhões de litros, sendo 14,6 bilhões de litros de etanol hidratado e 15,8 bilhões de litros de etanol anidro (UNICA, 2021). O setor sucroalcooleiro brasileiro é considerado um dos mais eficientes do mundo, com tecnologias avançadas e elevado grau de mecanização e aproveitamento.

2.1.3.1. Cana-de-Açúcar

A cana-de-açúcar é uma planta pertencente à família *Poaceae*, originária do sudeste asiático (FAO, 2023). É uma das principais culturas agrícolas do mundo, tendo grande importância econômica, principalmente para a produção de açúcar e etanol. A cana-de-açúcar é uma planta perene, cujo ciclo de produção pode durar até sete anos, sendo cultivada em regiões tropicais e subtropicais, onde as condições climáticas são favoráveis ao seu desenvolvimento (GOMES; FONSECA, 2007). É uma cultura que apresenta alta produtividade de biomassa, sendo capaz de produzir cerca de 70 toneladas de massa seca por hectare ao ano (UNICA, 2023).

A colheita da cana-de-açúcar é realizada por meio de máquinas colhedoras, que cortam os colmos e os depositam em carretas. Após a colheita, os colmos são transportados para a usina, onde são processados para a obtenção do açúcar e do etanol. O processamento da cana-de-açúcar envolve diversas etapas, como a moagem, a clarificação, a evaporação e a cristalização, para a produção de açúcar, e a fermentação e destilação, para a produção de etanol. Durante o processamento, são gerados subprodutos, como a bagaço e a vinhaça, que podem ser utilizados na geração de energia elétrica em caldeiras e na adubação dos solos, respectivamente (MARTINS; GARCIA, 2009).

A produção de cana-de-açúcar tem grande importância econômica e social no Brasil, sendo responsável pela geração de empregos e divisas para o país. No entanto, a produção de cana-de-açúcar também apresenta impactos ambientais, como a emissão de gases de efeito estufa e o uso intensivo de água e insumos agrícolas (UNICA, 2023).

2.1.3.2. Pró-álcool

O Programa Nacional do Álcool (Proálcool) foi criado no Brasil em 1975, durante o período de crise do petróleo, com o objetivo de incentivar a produção e o uso do álcool combustível como alternativa ao combustível fóssil (OLIVEIRA, 2010). O programa foi implementado em um contexto de escassez de energia e de preocupação ambiental, com a finalidade de reduzir a dependência externa de combustíveis e de mitigar os impactos ambientais decorrentes da queima de combustíveis fósseis (ZANUNCIO; Z Aidan, 2012), o projeto foi dividido em três fases, cada uma com objetivos específicos de acordo com a Embrapa (2023):

1ª fase (1975-1986): A primeira fase do Proálcool focou na substituição do petróleo por etanol na matriz energética brasileira, com a implantação de incentivos fiscais para a produção e comercialização do álcool combustível. Nesta fase, o país passou de uma produção de álcool de 1,7 bilhão de litros em 1975 para cerca de 10 bilhões de litros em 1985, representando um crescimento de mais de 500%.

2ª fase (1986-1999): A segunda fase do Proálcool buscou ampliar o uso do álcool como combustível, com a implantação de novas tecnologias para a produção de etanol e a diversificação da produção para outras regiões do país. Nesta fase, também houve a implementação do Programa de Subvenção Econômica do Álcool (PROÁLCOOL II), que tinha como objetivo garantir a estabilidade econômica da produção de álcool, por meio da garantia de preços mínimos e de financiamentos para os produtores.

3ª fase (2000-Atualmente): A terceira fase do Proálcool teve como objetivo principal a busca pela competitividade do álcool combustível frente aos derivados de petróleo, por meio da modernização do setor sucroenergético e da ampliação do mercado consumidor do álcool, com a adoção de misturas de etanol na gasolina. Nesta fase, também houve a ampliação das exportações de álcool e a utilização do álcool como fonte de matéria-prima para a produção de produtos químicos.

De acordo com Medeiros (1994) o Proálcool desempenhou um papel fundamental na diversificação da matriz energética do Brasil e na promoção do uso de combustíveis renováveis, porém o autor ressalta alguns pontos negativos do projeto como o favorecimento da monocultura da cana-de-açúcar em algumas regiões do país, a utilização de insumos agrícolas tóxicos. Outra questão importante diz respeito aos impactos sociais do Proálcool na produção de cana-de-açúcar é a utilização de mão de obra barata e a exploração de trabalhadores têm sido apontadas como problemas recorrentes em algumas regiões do país (GALVÃO *et al.*, 2016), onde de acordo com um estudo realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a indústria sucroalcooleira brasileira é responsável por uma série de violações trabalhistas, como jornadas exaustivas, trabalho infantil, condições insalubres de trabalho e falta de segurança. Além disso, o deslocamento forçado de comunidades para a expansão da fronteira agrícola da cana-de-açúcar tem gerado conflitos e violações dos direitos humanos (ANDRADE, 2015).

2.1.3.3. Bagaço de Cana-de-Açúcar

O bagaço de cana-de-açúcar é um subproduto abundante da produção de açúcar e álcool, composto por fibras e lignina, é uma fonte potencial de energia renovável. Diversos autores destacam a importância do aproveitamento do bagaço de cana como fonte de energia, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. Segundo Ferreira *et al.* (2021), o bagaço de cana pode ser utilizado como combustível para geração de energia elétrica, em usinas termelétricas que utilizam a biomassa como fonte de energia. Além disso, o bagaço pode ser utilizado na cogeração de energia, onde se aproveita o calor gerado na produção de energia elétrica para processos industriais.

Um dos principais parâmetros utilizados para avaliar a qualidade energética do bagaço é o seu poder calorífico, o poder calorífico inferior (PCI) do bagaço de cana-de-açúcar varia entre 3.000 e 4.000 kcal/kg, o que o torna uma fonte de energia com alta densidade energética. Além disso, o bagaço apresenta um poder calorífico superior (PCS) entre 4.000 e 4.500 kcal/kg, que representa a energia total que pode ser gerada a partir da sua combustão. A Tabela 1 compara o PCI e o PCS de alguns das principais biomassas utilizadas como combustível pela empresa DanPower.

Biomassa	PCI (kcal/kg)	PCS (kcal/kg)
Bagaço de cana-de-açúcar	3.300 - 4.200	2.800 - 3.600
Carvão vegetal	7.000 - 8.000	6.000 - 7.000
Cavaco de madeira	3.600 - 4.200	3.000 - 3.500
Pellets de madeira	4.700 - 5.200	4.000 - 4.500
Casca de arroz	3.500 - 4.000	3.000 - 3.500
Bagaço de dendê	4.000 - 4.500	3.300 - 3.800
Palha de trigo	3.000 - 4.000	2.500 - 3.500
Cascas de castanha de caju	4.000 - 4.500	3.300 - 3.800

Tabela 1: Comparativo entre PCI e PCS
Fonte: Autor (2023)

Vale ressaltar que o PCI pode variar dependendo de diversos fatores, como umidade, densidade e composição química da biomassa.

2.1.3.4. Cogeração em Usinas Sucroalcooleiras

A cogeração é um processo que consiste na produção simultânea de energia elétrica e térmica em uma única unidade, utilizando uma fonte de combustível. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Cana-de-açúcar (UNICA), em 2020, mais de 80% das usinas sucroalcooleiras do país utilizavam a cogeração de energia em sua produção ganhando um destaque como uma opção para aumentar a eficiência energética e reduzir os custos de produção. Isso se deve ao fato de que as usinas de açúcar e álcool produzem uma grande quantidade de bagaço, que pode ser utilizado como combustível.

O bagaço é queimado em uma caldeira de alta pressão, gerando vapor que é utilizado para acionar uma turbina de alta pressão, resultando em energia elétrica e vapor de baixa pressão. A energia elétrica é utilizada para manter a usina, e acionar os equipamentos como as moendas, esteiras e outros, o excesso de produção pode ser vendido para a rede aberta de energia do país na forma de crédito energia, tais créditos são descontados da conta de energia posteriormente entre unidades geradoras e consumidoras de localidades distintas por meio do mercado livre de energia. Enquanto o vapor de baixa pressão pode ser utilizado nos cozedores na produção de açúcar, aquecer as correntes necessárias na produção do etanol, para secagem do bagaço e outras diversas aplicações que reduzem os custos operacionais da usina.

3. MÉTODO E METODOLOGIA

3.1 MÉTODO

Este trabalho foi elaborado a partir da consulta às principais bases de dados de literatura acadêmica, como Emerald Insight, Scielo, Scopus, Capes e Google Scholar, bem como a revisão de livros e revistas relevantes. O objetivo desta pesquisa bibliográfica exploratória foi aprofundar os conhecimentos teóricos sobre os temas abordados, visando um melhor desenvolvimento e aprendizado.

3.2 METODOLOGIA

Por meio de um estudo de caso será realizado uma pesquisa quantitativa baseada em cálculos térmicos fornecidos pela empresa DanPower Caldeiras e Equipamentos, este trabalho visa realizar uma análise comparativa entre a economia de combustível, os impactos ambientais e os aspectos financeiros associados à utilização de recuperadores de calor em projetos de caldeiras aquatubulares. A metodologia adotada incluirá a coleta de dados sobre o consumo de combustível, emissão de poluentes e custos operacionais de caldeiras aquatubulares com e sem recuperadores de calor, bem como a realização de cálculos e análises estatísticas para avaliar os resultados obtidos. A partir dos dados coletados e das análises realizadas, serão apresentadas conclusões e recomendações acerca da viabilidade e efetividade da utilização de recuperadores de calor em caldeiras aquatubulares.

4. PESQUISA

Para a realização da análise, optou-se por utilizar uma caldeira aquatubular, que utiliza bagaço como combustível, com uma capacidade de produção de 150 toneladas de vapor por hora, operando a uma pressão de 67 barg. Abordando diversos cenários e configurações de recuperadores de calor, visando distintos *insights* e dados, por meio da utilização de pré-aquecedores de ar, economizadores e cenários em que recuperadores de calor não foram empregados, visando avaliar o desempenho da caldeira em condições de operação mais básicas.

4.1 EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foi selecionada uma caldeira aquatubular projetada para a queima de bagaço de cana-de-açúcar, para a produção de vapor superaquecido com dados fornecidos pela empresa DanPower. As características do bagaço, incluindo os percentuais químicos relevantes, são descritos na Tabela 2, fornecendo informações para entender a composição e o comportamento do combustível durante a combustão. Os dados básicos da caldeira, como a capacidade de produção de vapor e informações sobre o ambiente em que ela opera, estão detalhados na Tabela 3. Esses dados são fundamentais para estabelecer as condições operacionais do equipamento e entender sua capacidade de resposta aos cenários que serão analisados.

Característica	Un	Valor
Umidade	%	50,00
Carbono	%	24,10
Hidrogênio	%	03,10
Oxigênio	%	22,10
Nitrogênio	%	00,20
Enxofre	%	00,00
Cloro	%	00,00
Cinzas	%	00,50
PCS	kcal/kg	2167
PCI	kcal/kg	1703

*Tabela 2: Características do combustível.
Fonte: Autor (2023)*

Característica	Un	Valor
Capacidade de produção	t/h	150
Pressão de operação	bar g	67
Temperatura do vapor na saída	°C	510
Temperatura água de alimentação – saída desaerador	°C	110
Temperatura do ar ambiente - referência	°C	25
Altitude local	m	700
Excesso de ar	%	30

*Tabela 3: Dados básicos equipamento escolhido.
Fonte: Autor (2023)*

O escopo da caldeira engloba uma série de elementos essenciais, sendo uma fornalha, alimentadores de combustível, grelha vibratória, tambor de vapor, superaquecedores e recuperadores de calor conforme as simulações específicas demandarem, como demonstrado na Figura 5. Dessa forma, a caldeira é projetada de forma abrangente, considerando diversos componentes fundamentais para o processo de geração de vapor de acordo com cada cenário a ser estudado.

*Figura 5: Caldeira e seus componentes.
Fonte: Autor (2023)*

4.2 CENÁRIO UM: CALDEIRA SEM RECUPERADORES DE CALOR

No primeiro cenário, o projeto básico da caldeira fora intencionalmente modificado para excluir os recuperadores de calor, sendo eles o economizador de água e o pré-aquecedor de ar, acarretando na entrada de água à temperatura de saída do desaerador, cerca de aproximadamente 110°C e na admissão de “ar frio” pela caldeira, ou seja, com temperatura ambiente de 25°C. A caldeira é ilustrada na Figura 6 com seus principais componentes. Essa adaptação teve como objetivo simular um cenário de algumas décadas atrás, época no qual era comum operar caldeiras de queima de bagaço sem a presença de recuperadores de calor. Neste contexto, o bagaço de cana-de-açúcar era em muitos casos considerado um resíduo, assim não sendo utilizado para a cogeração de energia elétrica, diferente das usinas modernas.

O cálculo térmico foi realizado através do *software* PPSD (*Power Plant Simulator & Designer*), gerando resultados que estão apresentados na Figura 7, que ilustra o esquema de Ar e Gases, na Figura 8, que mostra o esquema de Água e Vapor, e na Tabela 4, que demonstra todos os principais resultados obtidos. A licença para utilização do *software* PPSD, foi fornecido pela empresa DanPower junto ao modelo de caldeira real, estas informações são fundamentais para compreender o impacto da ausência dos recuperadores de calor no desempenho da caldeira.

Figura 6: Caldeira sem recuperadores (cenário um).
Fonte: Autor (2023)

Figura 7: Cálculo térmico ar e gás sem recuperadores de calor
Fonte: Autor (2023)

Figura 8: Cálculo térmico água e vapor sem recuperadores de calor
Fonte: Autor (2023)

DADO	UN	VALOR
Vazão de ar total	Kg/s	95,99
Temperatura do ar p/ Grelha	°C	25
Temperatura do ar p/ Over Fire e Espargimento	°C	25
Temperatura dos gases saída da fornalha	°C	896
Temperatura dos gases saída do Super Secundário	°C	771
Temperatura dos gases saída do Super Primário	°C	675
Temperatura dos gases saída do Screen	°C	668
Temperatura dos gases saída do Evaporador	°C	447
Temperatura dos gases saída Pré-Aquecedor Secundário	°C	0
Temperatura dos gases saída Pré-Aquecedor Primário	°C	0
Temperatura dos gases saída do Economizador	°C	0
Consumo de combustível	Kg/h	90.641
Vazão de gases	kg/s	120,97
Vazão de condensado para dessuperaquecedor	kg/h	22.147
Descarga contínua	%	2
Tempo de residência	s	2,54
Velocidade média do gás no Superaquecedor Primário	m/s	12,83
Velocidade média do gás no Superaquecedor Secundário	m/s	12,54
Velocidade média do gás no Screen	m/s	10,03
Velocidade média do gás no Evaporador	m/s	12,63
Não queimados	%	1,35

Tabela 4: Resultados obtidos cenário um.
Fonte: Autor (2023)

Pode-se obter a eficiência mínima da caldeira para o PCI, ao dividir a perda total de calor pelo calor emitido (equação 1). Primeiramente obtemos o calor total emitido pela combustão, conforme abaixo.

$$\text{Calor total emitido} \left(\frac{\text{Kcal}}{\text{h}} \right) = \text{Poder Calorífico} \left(\frac{\text{Kcal}}{\text{Kg}} \right) \times \text{Consumo} \left(\frac{\text{Kg}}{\text{h}} \right) \quad (1)$$

Substituindo valores, temos:

$$\text{Calor total emitido} \left(\frac{\text{Kcal}}{\text{h}} \right) = 1.703 \left(\frac{\text{Kcal}}{\text{Kg}} \right) \times 90.641 \left(\frac{\text{Kg}}{\text{h}} \right).$$

$$\text{Calor total emitido} \left(\frac{\text{Kcal}}{\text{h}} \right) = 154.361,62 \left(\frac{\text{Kcal}}{\text{h}} \right)$$

Convertendo para Kw:

$$\text{Calor total emitido (Kw)} = \frac{154.361,62 \left(\frac{\text{Kcal}}{\text{h}}\right) \times 4,184}{3.600}$$

$$\text{Calor total emitido (Kw)} = 179.402,5 \text{ (Kw)}$$

Para quantificar a dissipação de calor, é possível analisar as seguintes categorias de perda: a perda oriunda do combustível não queimado, a perda de calor devido à radiação, a perda de calor associada aos gases de escape e a perda de calor devido as cinzas. A perda atribuída ao combustível não queimado pode ser determinada mediante a aplicação da Equação 2, enquanto as demais podem ser aproximadas com base em dados de referência provenientes de caldeiras reais.

$$\text{Perda não queim. (Kw)} = \text{Taxa não queimados (\%)} \times \text{Calor total emitido (Kw)} \quad (2)$$

Substituindo valores, temos:

$$\text{Perda não queimados(Kw)} = 1,35 \% \times 179.402,5 \text{ (Kw)}$$

$$\text{Perda não queimados(Kw)} = 2.421,9 \text{ (Kw)}$$

Com base em projetos reais podemos assumir os seguintes valores para as demais perdas, como base no histórico de dados fornecidos pela Danpower:

- Associada aos gases de escape: 57.980 Kw
- Devido as cinzas: 18 Kw
- Radiação: 1.019 Kw

Obtendo assim uma perda total de 61.607 Kw. Assim utilizando a equação 3, podemos calcular a eficiência mínima da caldeira para o PCI.

$$\text{Eficiência} = \frac{\text{Perdas totais (Kw)}}{\text{Calor total emitido (Kw)}} - 1 \quad (3)$$

$$\text{Eficiência} = \frac{61.607}{179402,5} - 1$$

$$\text{Eficiência} = 0,65659 \sim 65,7\%$$

4.2 CENÁRIO DOIS: CALDEIRA COM PRÉ-AQUECEDOR DE AR

No segundo cenário, a abordagem para o projeto da caldeira foi focada na inclusão de um pré-aquecedor de ar como o único elemento de recuperação de calor. Este pré-aquecedor de ar foi concebido com três passes para o ar e um para o gás, onde o gás irá percorrer um feixe de tubos, transferindo calor para o ar. Nesse arranjo, o ar passará três vezes por uma caixa externa aos tubos, absorvendo parte do calor do gás, e seguirá para a caldeira. Esse layout da caldeira pode ser visualizado na Figura 9. O cálculo térmico foi realizado através do *software* PPSD, gerando resultados que estão apresentados na Figura 10, que ilustra o esquema de Ar e Gases, na Figura 11, que mostra o esquema de Água e Vapor, e na Tabela 5, que demonstra todos os principais resultados obtidos.

Figura 9: Caldeira com um recuperador (cenário dois).
Fonte: Autor (2023)

CALDEIRA MD-FV 150/67-510

W H₂O 150000 kg/h

veloci 16.77 m/s veloci 12.16 m/s
 veloci 26.30 m/s veloci 18.05 m/s
 veloci 11.77 m/s veloci 11.82 m/s veloci 8.74 m/s veloci 12.42 m/s
 veloci 10.38 m/s veloci 10.61 m/s veloci 8.69 m/s veloci 9.41 m/s

Vazões

Vapor	150016 kg/h
Dessuper	19203 kg/h
Bag.50%UM	77532 kg/h
Bag.51%UM	0 kg/h
Bag.52%UM	0 kg/h
Ar	295596 kg/h
Gases	372501 kg/h

Temperatura dos Gases

Fornalha	t med 917.0
Super.2	t med 776.3 2.03 mmH ₂ O
Super.1	t med 668.1 2.96 mmH ₂ O
Screen.1	t med 663.3 0.27 mmH ₂ O
Evaporador	t med 435.5 10.60 mmH ₂ O
Eco.2	
Pré-ar 2	t med 393.5 9.81 mmH ₂ O
Pré-ar 1	t med 306.6 11.63 mmH ₂ O 10.80 mmH ₂ O
Eco.1	

Pré ar a vapor

Ar.Secundário	t med 25.0	t med 240.2
Ar.Primário	t med 25.0	t med 246.1
Ar.Espargidor		t med 25.0

Figura 10: Cálculo térmico ar e gás com pré-aquecedor de ar.
Fonte: Autor (2023)

SUP2.out		Dessuper.out		SUP1.out		Tambor		Cond.out		ECO.2.out		ECO1.out		Aquecedor		Alimentação	
68.32	821.10	69.91	696.64	70.73	754.30	71.85	661.76	71.85	156.35			71.85	111.43	71.85	111.43	71.85	111.43
150016	510.0	150016	319.2	130813	399.9	150016	287.2	153017	154.3			153017	110.0	153017	110.0	153017	110.0

Figura 11: Cálculo térmico água e vapor com pré-aquecedor de ar.
Fonte: Autor (2023)

DADO	UN	VALOR
Vazão de ar total	Kg/s	82,11
Temperatura do ar p/ Grelha	°C	245
Temperatura do ar p/ Over Fire e Espargimento	°C	240
Temperatura dos gases saída da fornalha	°C	917
Temperatura dos gases saída do Super Secundário	°C	776
Temperatura dos gases saída do Super Primário	°C	668
Temperatura dos gases saída do Screen	°C	663
Temperatura dos gases saída do Evaporador	°C	435
Temperatura dos gases saída do Pré-Aquecedor Secundário	°C	393
Temperatura dos gases saída do Pré-Aquecedor Primário	°C	306
Temperatura dos gases saída do Economizador	°C	0
Consumo de combustível	Kg/h	77.532
Vazão de gases	kg/s	103,47
Vazão de condensado para dessuperaquecedor	kg/h	19.203
Descarga contínua	%	2
Tempo de residência	s	2,83
Velocidade média do gás no Superaquecedor Primário	m/s	11,21
Velocidade média do gás no Superaquecedor Secundário	m/s	11,08
Velocidade média do gás no Screen	m/s	8,72
Velocidade média do gás no Evaporador	m/s	10,92
Não queimados	%	1,35

*Tabela 5: Resultados obtidos cenário dois.
Fonte: Autor (2023)*

Calculando novamente a eficiência para o segundo cenário, substituindo valores em suas devidas equações, temos:

$$\text{Calor total emitido} \left(\frac{\text{Kcal}}{\text{h}} \right) = 1.703 \left(\frac{\text{Kcal}}{\text{Kg}} \right) \times 77.532 \left(\frac{\text{Kg}}{\text{h}} \right)$$

$$\text{Calor total emitido} \left(\frac{\text{Kcal}}{\text{h}} \right) = 132.036,99 \left(\frac{\text{Kcal}}{\text{h}} \right)$$

Convertendo para Kw:

$$\text{Calor total emitido (Kw)} = \frac{154.361,62 \left(\frac{\text{Kcal}}{\text{h}} \right) \times 4,184}{3.600}$$

$$\text{Calor total emitido (Kw)} = 153.456,3 \text{ (Kw)}$$

Já as perdas, podemos obter:

$$\text{Perda não queimados(Kw)} = 1,35 \% \times 153.456,3 \text{ (Kw)}$$

$$\text{Perda não queimados(Kw)} = 2.071,66 \text{ (Kw)}$$

Com base em projetos reais pode-se assumir os seguintes valores para as demais perdas:

- Associada aos gases de escape: 32.493 Kw
- Devido as cinzas: 18 Kw
- Radiação: 1.019 Kw

Obtendo assim uma perda total de 35.601 Kw. Assim utilizando novamente a equação 3, podemos calcular a eficiência mínima da caldeira para o PCI.

$$\text{Eficiência} = \frac{35.601}{153456,3} - 1$$

$$\text{Eficiência} = 0,768 \sim 76,8\%$$

4.3 CENÁRIO TRÊS: CALDEIRA COM PRÉ AQUECEDOR E ECONOMIZADOR

No terceiro cenário, foram incorporados tanto o pré-aquecedor de ar quanto o economizador. Essa abordagem visa aproveitar os gases não absorvidos pelas paredes de água e evaporadores, redirecionando-os para o pré-aquecimento do ar e da água destinados à caldeira. Esse procedimento estabelece um ciclo de recuperação eficiente. Nesse arranjo, o ar é submetido a três estágios de troca térmica em uma câmara externa aos tubos, onde parte do calor dos gases é absorvido. Posteriormente, o ar aquecido é encaminhado à caldeira. A água, por sua vez, passa por um conjunto de tubos no economizador, onde ocorre a recuperação de calor, antes de ser direcionada ao tambor de vapor. Esse layout da caldeira pode ser visualizado na Figura 12. O cálculo térmico foi realizado através do *software* PPSD, gerando resultados que estão apresentados na Figura 13, que ilustra o esquema de Ar e Gases, na Figura 14, que mostra o esquema de Água e Vapor, e na Tabela 6, que demonstra todos os principais resultados obtidos.

Figura 12: Caldeira com dois recuperadores (cenário três).
Fonte: Autor (2023)

Figura 13 Cálculo térmico ar e gás com pré-aquecedor de ar e economizador.
Fonte: Autor (2023)

SUP2.out		Dessuper.out		SUP1.out		Tambor		Cond.out		ECO.2.out		ECO1.out		Aquecedor		Alimentação	
68.32	821.12	69.95	715.20	70.61	737.64	71.89	661.74	71.89	216.21	71.89	198.06	71.89	170.99	72.16	111.43	72.16	111.43
150000	510.0	150000	342.4	142241	374.5	150000	287.3	153000	211.3	153000	194.3	153000	168.5	153000	110.0	153000	110.0

Figura 14 Cálculo térmico água e vapor com pré-aquecedor de ar.
 Fonte: Autor (2023)

DADO	UN	VALOR
Vazão de ar total	Kg/s	72,00
Temperatura do ar p/ Grelha	°C	214
Temperatura do ar p/ Over Fire e Espargimento	°C	211
Temperatura dos gases saída da fornalha	°C	888
Temperatura dos gases saída do Super Secundário	°C	750
Temperatura dos gases saída do Super Primário	°C	640
Temperatura dos gases saída do Screen	°C	636
Temperatura dos gases saída do Evaporador	°C	435
Temperatura dos gases saída do Economizador	°C	375
Temperatura dos gases saída do Pré-Aquecedor Secundário	°C	338
Temperatura dos gases saída do Pré-Aquecedor Primário	°C	263
Consumo de combustível	Kg/h	67.998
Vazão de gases	kg/s	90,45
Vazão de condensado para dessuperaquecedor	kg/h	7.770
Descarga contínua	%	2
Tempo de residência	s	3,28
Velocidade média do gás no Superaquecedor Primário	m/s	9,52
Velocidade média do gás no Superaquecedor Secundário	m/s	9,43
Velocidade média do gás no Screen	m/s	7,38
Velocidade média do gás no Evaporador	m/s	9,26
Não queimados	%	1,4

Tabela 6: Resultados obtidos cenário três.
Fonte: Autor (2023)

Calculando agora a eficiência para o terceiro cenário, substituindo valores em suas devidas equações, temos:

$$\text{Calor total emitido} \left(\frac{\text{Kcal}}{\text{h}} \right) = 1.703 \left(\frac{\text{Kcal}}{\text{Kg}} \right) \times 67.998 \left(\frac{\text{Kg}}{\text{h}} \right).$$

$$\text{Calor total emitido} \left(\frac{\text{Kcal}}{\text{h}} \right) = 115.800,59 \left(\frac{\text{Kcal}}{\text{h}} \right)$$

Convertendo para Kw:

$$\text{Calor total emitido (Kw)} = \frac{154.361,62 \left(\frac{\text{Kcal}}{\text{h}} \right) \times 4,184}{3.600}$$

$$\text{Calor total emitido (Kw)} = 134.586 \text{ (Kw)}$$

Já as perdas, podemos obter:

$$Perda\ não\ queimados(Kw) = 1,35\ \% \times 134.586\ (Kw)$$

$$Perda\ não\ queimados(Kw) = 1.816,91\ (Kw)$$

Com base em projetos reais podemos assumir os seguintes valores para as demais perdas:

- Associada aos gases de escape: 13.970 Kw
- Devido as cinzas: 18 Kw
- Radiação: 1.019 Kw

Obtendo assim uma perda total de 16.823 Kw. Assim utilizando novamente a equação 3, podemos calcular a eficiência mínima da caldeira para o PCI.

$$Eficiência = \frac{16.823}{134.586} - 1$$

$$Eficiência = 0,875 \sim 87,5\%$$

4.3 CUSTO ESTIMADO RECUPERADORES DE CALOR E COMBUSTÍVEL

4.3.1 Custo estimado economizadores

Para este projeto, consideraremos dois economizadores de contra-corrente: um primário com aletas retangulares tipo H-Fin soldadas aos tubos por indução e suportadas por espelhos, e um secundário com tubos lisos. Economizadores com aletas H-Fin são amplamente adotados por fabricantes de caldeiras em todo o mundo devido à sua excelente performance na presença de gases com alta concentração de cinzas e minerais. Isso ocorre devido ao alinhamento das aletas, que direciona os gases e melhora a eficiência dos sopradores de fuligem no processo de manutenção da limpeza da superfície de troca. Já o secundário será composto de tubos lisos soldados diretamente em coletores dentro da fornalha. Os principais materiais considerados nos economizadores são detalhados na Tabela 7.

Item	Material
Tubos de troca	ASME SA-178 GR. A D
Espelhos	ASME SA-36
Aletas	SAE-1006
Fechamentos	ASME SA-36

Tabela 7: Materiais economizadores.

Fonte: Autor (2023)

Levando em consideração os materiais mencionados e com base em projetos reais, podemos estimar que o custo de aquisição dos economizadores seja aproximadamente R\$ 3.465.215,00 ou \$ 707.923,55. Essa estimativa se baseia em dados concretos e parâmetros reais para garantir que o valor esteja alinhado com expectativas realistas. Isso leva em consideração os materiais, a mão de obra especializada e a fabricação em terceiros e impostos. É importante observar que os serviços de engenharia, transporte e montagem eletromecânica foram excluídos dessa estimativa, uma vez que se presume que o economizador será adquirido como parte integrante do projeto completo da caldeira.

4.3.2 Custo estimado pré-aquecedores de ar

No projeto em questão, foi considerado dois pré-aquecedores de ar a gás do tipo tubular, com tubos horizontais lisos, suportados por espelhos, sendo o primário

um passe no gás e três no ar, e o secundário um passe no gás e um no ar. Os principais materiais considerados nos economizadores são detalhados na Tabela 8.

Item	Material
Tubos de troca	SAE/DIN/NBR
Espelhos	ASME SA-36
Fechamentos	ASME SA-36

*Tabela 8: Materiais pré-aquecedores de ar.
Fonte: Autor (2023)*

Levando em consideração os materiais mencionados e com base em projetos reais, podemos estimar que o custo de aquisição dos economizadores seja aproximadamente R\$ 1.950.850,00 ou \$ 398.547,47, levando em contas os mesmos detalhes previamente citados na estimativa de custo dos economizadores.

4.3.3 Custo estimado consumo de combustível

De acordo com o site Agro link, a cotação do bagaço de cana-de-açúcar atingiu um valor médio de R\$ 110,00 ou \$22,47, por tonelada para o estado de São Paulo para o mês de setembro do ano de 2023. Considerando o consumo de combustível indicado pelos cálculos podemos obter a Tabela 9 que indica o gasto por hora.

Consumo	Custo estimado Reais	Custo estimado Dólares
90.641 Kg/h	R\$ 9.970,51	\$ 2.036,70
77.532 Kg/h	R\$ 8.528,52	\$ 1.742,14
67.998 Kg/h	R\$ 7.479,78	\$ 1.527,91

*Tabela 9: Gasto estimado com combustível por hora.
Fonte: Autor (2023)*

Ressaltando que os valores indicados, consideram somente o bagaço de cana-de-açúcar, sem transporte, ou qualquer tratamento do combustível como o processo de secagem.

4.4 EXAUSTORES E VENTILADORES

A Tabela 10 destaca as vazões de ar e gás para cada cenário, fornecendo valores essenciais para o cálculo das vazões e potências de acionamento necessárias para tais máquinas. A escolha das vazões de ar para cada ventilador seguiu o critério de alocação de 60% para o Ar Forçado, 30% para o Over-Fire e 10% para o Espargimento. A Tabela 11 apresenta dados adicionais essenciais para o dimensionamento das máquinas a serem empregadas em cada caldeira.

Item	Cenário 1	Cenário 2	Cenário 3
Vazão de Gás [kg/s]	120,97	103,47	90,45
Vazão de Ar Forçado [kg/s]	57,59	49,27	43,20
Vazão de Over-Fire [kg/s]	28,80	24,63	21,60
Vazão de Espargimento [kg/s]	9,60	8,21	7,20

Tabela 10: Vazões de ar e gás para cada cenário.

Fonte: Autor (2023)

Item	Cenário 1	Cenário 2	Cenário 3
Temperatura de Saída dos gases [°C]	447	306	263
Temperatura do ar ambiente - referência [°C]	25	25	25
Pressão da perda de carga no induzido [mmCA]	178	209	231
Pressão da perda de carga no ar forçado [mmCA]	75	215	215
Pressão da perda de carga no <i>Over-Fire</i> [mmCA]	700	700	700
Pressão da perda de carga no Espargimento [mmCA]	650	650	650
Densidade do gás [kg/m³]	1,2198	1,2198	1,2198
Densidade do ar [kg/m³]	1,2931	1,2931	1,2931
Eficiência do acionamento [%]	80	80	80
Altitude [m]	700	700	700

Tabela 11: Dados para dimensionamento dos ventiladores e exaustores.

Fonte: Autor (2023)

Para o dimensionamento dos ventiladores de ar, podemos empregar a Equação 4 abaixo, a fim de determinar a vazão de ar de cada máquina em m³/h, conforme determinado pela apostila de ventiladores da AFC do Brasil Ventiladores LTDA.

$$\text{Vazão} \left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right] = \frac{\left(\text{Vazão} \left[\frac{\text{Kg}}{\text{s}} \right] \times 3600 \times \text{Excesso de ar} \right) \times \left(\frac{(\text{Temp.Amb.} + 15) + 273}{273} \right)}{\text{Densidade} \times \text{Pressão Barométrica}} \quad (4)$$

Antes de aplicarmos a Equação 4, é necessário estabelecer a pressão barométrica, a qual pode ser calculada por meio da Equação 5.

$$Pressão\ Barométrica = \left(1 - \frac{6,5}{288} \times \frac{Altitude}{1000}\right)^{5,255} \quad (5)$$

Substituindo o valor da altitude na equação 6, obtemos o seguinte resultado.

$$Pressão\ Barométrica = \left(1 - \frac{6,5}{288} \times \frac{700}{1000}\right)^{5,255}$$

$$Pressão\ Barométrica = 0,920$$

Ao substituírmos todos os valores do ventilador de Ar Forçado do Cenário 1 na Equação 4, obtemos a vazão em m³/h.

$$Vazão \left[\frac{m^3}{h} \right] = \frac{(57,59 \times 3600 \times 30\%) \times \left(\frac{(25 + 15) + 273}{273} \right)}{1,2931 \times 0,920}$$

$$Vazão = 259.749 \left[\frac{m^3}{h} \right]$$

Utilizando o resultado da Equação 4, podemos calcular a potência necessária para o acionamento das máquinas por meio da Equação 6.

$$Potência [HP] = \frac{Vazão \left[\frac{m^3}{h} \right] \times Pressão\ da\ perda\ de\ carga [mmCA] \times 1,250^2}{273.000 \times Eficiência\ do\ acionamento} \quad (6)$$

Ao substituírmos os valores do Ar Forçado do Cenário 1, obtemos o seguinte resultado.

$$Potência [HP] = \frac{259.749 \times 75 \times 1,250^2}{273.000 \times 80\%}$$

$$Potência = 139,3 [HP] \sim 104 [Kw]$$

Consultando o catálogo de motores da empresa WEG, foi optado por um motor de 175 CV de potência, considerando uma margem de seleção de 25%. Para os demais ventiladores de ar, os cálculos serão replicados seguindo o mesmo critério para a escolha de seus respectivos acionamentos.

Para o Ventilador Ar Over-Fire e Espargimento, podemos utilizar diretamente as Equações 4 e 6 para dimensionar a vazão volumétrica e a potência necessária, uma vez que, exceto pelo valor da vazão de ar e pressão de perda de carga, todos os outros parâmetros são iguais.

Ventilador de Over-Fire:

$$\text{Vazão} \left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right] = \frac{(28,80 \times 3600 \times 0\%) \times \left(\frac{(25 + 15) + 273}{273} \right)}{1,2931 \times 0,920}$$

$$\text{Vazão} = 134.785 \left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right]$$

$$\text{Potência [HP]} = \frac{134.785 \times 700 \times 1,250^2}{273.000 \times 80\%}$$

$$\text{Potência} = 397 \text{ [HP]} \sim 296 \text{ [Kw]}$$

Ventilador de Espargimento:

$$\text{Vazão} \left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right] = \frac{(9,60 \times 3600 \times 0\%) \times \left(\frac{(25 + 15) + 273}{273} \right)}{1,2931 \times 0,920}$$

$$\text{Vazão} = 43.305 \left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right]$$

$$\text{Potência [HP]} = \frac{43.405 \times 650 \times 1,250^2}{273.000 \times 80\%}$$

$$\text{Potência} = 123 \text{ [HP]} \sim 92 \text{ [Kw]}$$

De tal forma através do mesmo catálogo WEG, foi selecionado os acionamentos de 500 CV e 150 CV, para o Over-Fire e Espargimento respectivamente.

Quanto aos ventiladores induzidos, podemos dimensioná-los utilizando as seguintes equações: a equação 7 para determinar a vazão volumétrica de gases, a

equação 8 para calcular a pressão barométrica, e a equação 9 a conversão pressão da perda de carga de milímetros de coluna d'água para milímetros de mercúrio. Devido ao porte das caldeiras, optou-se pelo uso de dois exaustores por caldeira, resultando em uma vazão de gás equivalente à metade da emissão total.

$$\text{Vazão} \left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right] = \frac{(\text{Vazão} \left[\frac{\text{Kg}}{\text{s}} \right] \times 3600 \times \text{Margem}) \times \left(\frac{(\text{Temp.de saída} + 15) + 273}{273} \right) \times 760}{\text{Densidade do gás} \times (\text{Pressão Barométrica} - \text{Pressão da perda de carga})} \quad (7)$$

$$\text{Pressão Barométrica} = \left(1 - \frac{6,5}{288} \times \frac{\text{Altitude}}{1000} \right)^{5,255} \times 760 \quad (8)$$

$$\text{Pressão perda carga [mmHg]} = \frac{\text{Pressão perda carga [mmCA]} \times 1,250^2 \times 760}{10.330} \quad (9)$$

Substituindo os valores do Cenário 1 nas Equações 8 e 9, obtemos os dados necessários para a aplicação da Equação 8.

$$\text{Pressão Barométrica} = \left(1 - \frac{6,5}{288} \times \frac{700}{1000} \right)^{5,255} \times 760$$

$$\text{Pressão Barométrica} = 699,2$$

$$\text{Pressão da perda de carga [mmHg]} = \frac{178 \times 1,250^2 \times 760}{10.330}$$

$$\text{Pressão da perda de carga} = 20,6 \text{ [mmHg]}$$

Logo:

$$\text{Vazão} \left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right] = \frac{(60,485 \times 3600 \times 30\%) \times \left(\frac{(447 + 15) + 273}{273} \right) \times 760}{1,2198 \times (699,2 - 20,6)}$$

$$\text{Vazão} = 699,935 \left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right]$$

Para determinar a potência necessária no acionamento, podemos utilizar a Equação 6.

$$\text{Potência [HP]} = \frac{699,935 \times 178 \times 1,250^2}{273.000 \times 80\%}$$

$$\text{Potência} = 897 \text{ [HP]} \sim 669 \text{ [Kw]}$$

De tal forma foi optado por um motor de 1100 CV.

Para os demais cenários, os valores foram calculados e os resultados estão apresentados nas Tabelas 12, 13 e 14 na seção de análise dos resultados.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise inicial se concentra no consumo geral de combustível de cada caldeira. é evidente que caldeiras com mais recuperadores apresentam redução no consumo de combustível, conforme previamente mencionado, visto que a falta de recuperadores há uma grande perda energética para os gases de escape reduzindo a eficiência da caldeira, conforme os dados da Figura 15.

Figura 15: Relação entre perda energética para os gases de escape e eficiência da caldeira.
Fonte: Autor (2023)

A eficiência da caldeira aumenta proporcionalmente à recuperação adicional de calor, seja por meio do pré-aquecedor de ar isolado ou da combinação de pré-aquecedor de ar e economizador. Este fenômeno resulta em uma redução concomitante no consumo de combustível, conforme demonstrado no consumo acumulado diário durante 30 dias na Figura 16.

Considerando os cenários 1, 2 e 3, com consumos respectivos de 90.641, 77.532 e 67.998 quilogramas por hora, conforme ilustrado na Figura 17, é evidente uma significativa economia de combustível a longo prazo. Essa análise se restringe ao combustível sólido, sem abranger custos adicionais associados ao transporte,

manuseio, que são inerentes a uma maior quantidade de combustível, bem como ao aumento da necessidade de manutenção da caldeira.

O gráfico contido na Figura 17, representa o consumo acumulado de combustível ao longo de um período de 100 dias.

Figura 16: Gráfico de consumo de combustível acumulado.
Fonte: Autor (2023)

Ao traduzir estes valores em termos de custos, considerando o preço previamente estabelecido por tonelada de bagaço de cana-de-açúcar, é possível efetuar uma avaliação que permite estimar o período de tempo requerido para recuperar o investimento feito na implementação dos recuperadores de calor, foi calculado o valor economizado por dia através da diferença entre o consumo sem recuperadores e com recuperadores.

Assim, mediante essas considerações, é possível elaborar a Figura 18, que ilustra o período exigido para recuperar o capital investido por meio dos ganhos obtidos na economia de combustível.

Figura 17: Tempo em dias para reaver o capital investido.
Fonte: Autor (2023)

Conforme evidenciado na Figura, a recuperação do capital investido no cenário 2 (com pré-aquecedor de ar) demandaria aproximadamente 57 dias de consumo, enquanto que no cenário 3 (com pré-aquecedor de ar e economizador), esse período se estenderia a 91 dias.

Outra análise relevante envolve os custos de aquisição de equipamentos auxiliares da caldeira, os quais são impactados positivamente pela redução do consumo de combustível e aumento da eficiência, como os Exaustores Induzidos, ventiladores de Ar Forçado, *Over-Fire* e Espargimento, previamente dimensionados podemos obter a Tabela 12, 13 e 14 no qual exhibe o dimensionamento da vazão volumétrica, pressão de seleção e potência do acionamento respectivamente.

Item	Cenário 1	Cenário 2	Cenário 3
Ventilador de Ar Forçado [m ³ /h]	259.749	222.225	194.850
Ventilador de Over-Fire [m ³ /h]	134.785	111.095	97.425
Ventilador de Espargimento [m ³ /h]	43.305	37.035	32.480
Exaustor Induzido [m ³ /h]	699.935	486.485	396.655

Tabela 12: Vazão volumétrica ventiladores e exaustores.
Fonte: Autor (2023)

Item	Cenário 1	Cenário 2	Cenário 3
Pressão de seleção Ar Forçado [mmCA]	117	340	340
Pressão de seleção Over-Fire [mmCA]	700	700	700
Pressão de seleção Espargimento [mmCA]	650	650	650
Pressão de seleção Exaustor Induzido [mmCA]	280	330	365

Tabela 13: Pressão de seleção ventiladores e exaustores.

Fonte: Autor (2023)

Item	Cenário 1	Cenário 2	Cenário 3
Acionamento Ar Forçado [cv]	175	450	400
Acionamento Over-Fire [cv]	500	450	400
Acionamento Espargimento [cv]	150	150	125
Acionamento Exaustor Induzido [cv]	1.100	950	850

Tabela 14: Potência acionamento ventiladores e exaustores.

Fonte: Autor (2023)

Observa-se que a inclusão de um ou dois recuperadores resulta em uma diminuição da vazão volumétrica e um aumento da pressão. Essa variação na vazão ocorre devido à menor necessidade de ar para a combustão, uma vez que, para gerar a mesma quantidade de 150 t/h de vapor, é necessário menos combustível e, conseqüentemente, menos ar. Isso resulta em uma produção reduzida de gás proveniente da queima. Simultaneamente, a pressão aumenta devido ao maior número de obstáculos no caminho do ar/gás, aumentando a perda de carga. Essa mudança exige a seleção de um ventilador/exaustor com uma maior pressão de seleção.

A potência do acionamento reduz também de acordo com a inclusão de recuperadores, exceto para o acionamento do ventilador de ar forçado, no qual a baixíssima pressão em relação aos outros cenários reduz drasticamente a potência necessária para acioná-lo. Sabendo das potências necessárias para os ventiladores/exaustores podemos estimar uma redução do custo da operação das caldeiras, o gráfico contido na Figura 18 demonstra a variação do consumo geral dos ventiladores em Kw.

*Figura 18: Consumo em cada cenário.
Fonte: Autor (2023)*

Observa-se que do cenário 1 para o 2 há um aumento no consumo, devido ao aumento da pressão no ventilador de ar forçado, e no cenário 3 há uma grande redução, pois, tal aumento de pressão é compensado por outras reduções, como previamente citado. Esse valor é expressivo, uma vez que o consumo dos motores dos ventiladores e exaustores representa cerca de 70% do consumo total da operação da caldeira, assim obtém-se uma redução de 8% do consumo geral.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, os resultados destas análises reforçam a importância estratégica da implementação de recuperadores de calor no setor sucroalcooleiro. A redução significativa no consumo de combustível, aliada ao aumento da eficiência operacional das caldeiras, não só impacta positivamente os custos operacionais, mas também destaca a relevância das práticas sustentáveis no cenário industrial. A rápida recuperação do investimento, evidenciada pelos curtos períodos estimados para reaver o capital nos cenários 2 e 3, ressalta não apenas a viabilidade financeira, mas também o potencial de transformação positiva que essas tecnologias proporcionam. Ao considerar não apenas a economia financeira, mas também os benefícios ambientais, este estudo destaca a importância de continuar explorando e adotando práticas inovadoras para otimizar a produção sucroalcooleira, alinhando-se aos princípios da eficiência e sustentabilidade

Além disso, é crucial ressaltar o impacto expressivo dos incentivos governamentais, exemplificado pelo Proálcool, na reconfiguração da indústria sucroalcooleira brasileira. Ao transformar o bagaço de cana-de-açúcar, outrora considerado resíduo, em um produto de elevado valor, essas políticas não apenas impulsionaram a economia, mas também consolidaram o Brasil como líder na produção de etanol, e na produção de energia renovável alinhando-se aos princípios da sustentabilidade e inovação.

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se a análise detalhada da economia de diesel no transporte e manuseio do combustível em caldeiras ao empregar recuperadores de calor. Além disso, uma outra sugestão seria um estudo da economia de combustível ao utilizar um ciclo regenerativo que incorpora pré-aquecedor de ar e água a vapor. Essas análises adicionais podem fornecer insights valiosos sobre a eficiência e os benefícios econômicos dessas tecnologias específicas, contribuindo para produção de artigos científicos no campo da engenharia e termodinâmica.

REFERÊNCIAS

CAI, H. *et al.* Numerical investigation on the thermal performance of helically coiled tube heat exchangers used in the economizer of a waste heat boiler. *Applied Thermal Engineering*, v. 170, p. 115, 2020.

CHEN, Q. *et al.* Performance optimization and mechanism analysis of a novel dual-loop combined cycle system based on waste heat recovery for power generation. *Energy Conversion and Management*, v. 165, p. 56-65, 2018.

WANG, Y. *et al.* Heat transfer and pressure drop in a three-pass economizer with a serrated finned oval tube. *Energy*, v. 171, p. 933-947, 2019.

BEGGS, H.D.; BRILL, J.P. A Study of Two-Phase Flow in Inclined Pipes. *Journal of Petroleum Technology*, v. 33, n. 6, p. 1.437-1.450, 1981.

Rezende, S. T. (2008). Impactos ambientais decorrentes da queima de combustíveis em caldeiras industriais. *Revista Internacional Interdisciplinar INTERthesis*, 5(2), 124-137.

BRAGA, B. *et al.* Tratamento de gases de combustão. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2012.

BÁRBARA, J. A. G. *et al.* Multiciclone: um estudo sobre a eficiência na separação de partículas em uma caldeira de biomassa. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, v. 11, n. 1, p. 34-38, 2016

NOGUEIRA, L. C. C. Caldeiras. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2005.

SILVA, A. L.; SOUZA, A. S. Fundamentos de caldeiras e vasos de pressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Séries históricas: Açúcar. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/acucar/serie-historica-acucar>. Acesso em: 28 mar. 2023.

UNICA. União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Dados e Fatos. Disponível em: <https://www.unica.com.br/dados-e-fatos/>. Acesso em: 28 mar. 202

FAO. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Disponível em: <http://www.fao.org>. Acesso em: 30 mar. 2023.

GOMES, M. A. F.; FONSECA, I. C. B. Cana-de-açúcar: cultivo e utilização racional. Campinas: Instituto Agrônomo, 2007.

MARTINS, M. A.; GARCIA, M. L. Produção de açúcar e álcool. São Paulo: Edgard Blücher, 2009.

EMBRAPA. Programa Nacional do Álcool. Disponível em: <https://www.embrapa.br/proalcool/historico-do-proalcool>. Acesso em: 30 mar. 2023.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Histórico do Proálcool. Disponível em: <https://www.mme.gov.br/proalcool/historico-do-proalcool>. Acesso em: 30 mar. 2023.